

FLUMINENSE Y SU INFLUENCIA EN LA IDENTIDAD CULTURAL EN ESTUDIANTES DE TRADICIONES ANCESTRALES DEL MONTUBIO EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

*ANCESTRAL TRADITIONS OF THE MONTUBIO FLUMINENSE AND
THEIR INFLUENCE ON THE CULTURAL IDENTITY OF STUDENTS
IN BASIC GENERAL EDUCATION*

DOI.....

AUTORES:

Kerly Jomey Llumitaxi Averos^{1*}

Milene Zharick Mora Lliguicota^{2*}

Rosa Victoria Guijarro Intriago³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: kerlyllumitaxi2001@gmail.com

Fecha de recepción: 06/12 /2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

La presente investigación radica en la importancia de analizar como el fomentar las Tradiciones Ancestrales Montubias influyen en la identidad cultural de los estudiantes de las instituciones educativas Unidad Educativa Réplica “Eugenio Espejo” y la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera” del cantón Babahoyo y Montalvo respectivamente, pertenecientes a la provincia de Los Ríos, así mismo se pretende dejar un aporte teórico que brinde a las futuras generaciones una orientación a posteriores investigaciones relacionadas con el tema y dejar un aporte significativo a los docentes de las instituciones educativas sobre la relevancia de conocer, promover, practicar, preservar y difundir las tradiciones ancestrales del pueblo montubio del Ecuador.

El estudio fue realizado bajo una investigación descriptiva con el fin de comprender las variables de estudio y establecer una comparativa entre las dos instituciones educativas, el enfoque empleado fue mixto puesto que se aplicaron entrevistas (docentes) y encuestas (estudiantes). En base a los resultados obtenidos se identificó que las instituciones educativas

^{1*}Licenciada en Ciencias de la Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, kerlyllumitaxi2001@gmail.com , <https://orcid.org/0009-0008-1647-8291>

^{2*}Licenciada en Ciencias de la Educación Básica, Universidad Técnica de Babahoyo, milenezharick@gmail.com , <https://orcid.org/0009-0009-8687-5820>

³Magister en Gerencia Educativa de la Universidad Estatal de Milagro, rguijarro@utb.edu.ec <https://orcid.org/0000-0001-8654-1438>

enfrentan desafíos relacionado a la práctica y preservación de las tradiciones ancestrales del montubio fluminense debido a diversos factores aunque los más relevantes son: la contextualización de los textos escolares, la falta de planificación de actividades culturales montubias, la enseñanza no significativa sobre el pueblo montubio y el uso de la tecnología que afecta a la identidad cultural de los estudiantes, este estudio concluye en recomendaciones para mejorar la calidad de las prácticas educativas desde un enfoque intercultural.

Palabras clave: Tradiciones ancestrales, montubio fluminense, interculturalidad, aculturación.

ABSTRACT

This research is based on the importance of analyzing how the promotion of Montubio Ancestral Traditions influences the cultural identity of the students of the educational institutions Unidad Educativa Réplica "Eugenio Espejo" and Escuela de Educación Básica "Juan León Mera" of the Babahoyo and Montalvo cantons belonging to the province of Los Ríos, it is also intended to leave a theoretical contribution that will provide future generations an orientation for further research related to the subject and to leave a significant contribution to the teachers of educational institutions on the relevance of knowing, promoting, practicing, preserving and disseminating the ancestral traditions of the Montubio people of Ecuador.

The study was done under a descriptive research in order to understand the variables of study and establish a comparison between the two educational institutions, the approach used was mixed since interviews (teachers) and surveys (students) were applied. Based on the results obtained, it was identified that the educational institutions face challenges related to the practice and preservation of the ancestral traditions of the Montubio fluminense due to various factors, although the most relevant are: the contextualization of school texts, the lack of planning of Montubio cultural activities, the lack of meaningful teaching about the Montubio people and the use of technology that affects the cultural identity of the students, this research concludes in recommendations to improve the quality of educational practices from an intercultural approach.

Keywords: Ancestral traditions, montubio fluminense, interculturality, acculturation.

INTRODUCCIÓN

Ecuador es un Estado soberano, democrático, intercultural y plurinacional así lo contempla el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador del 2008, reglamento supremo que rige a toda la nación, reconoce la diversidad de su población y la importancia de valorar, respetar, conservar y transmitir las tradiciones ancestrales de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, p. 16, 28).

Por consiguiente, la educación intercultural nace como una necesidad de abordar la diversidad existente en la población ecuatoriana, garantizando el acceso universal, la permanencia, movilidad y egreso del sistema educativo sin recibir ningún tipo de

discriminación y cumplir la obligatoriedad del Estado de proporcionar educación desde el nivel inicial hasta la educación superior (García et al, 2019, p. 49).

Es así que, las tradiciones ancestrales del Montubio Fluminense al formar parte sustancial de la identidad cultural de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador deben ser valoradas, fomentadas y transmitidas a las generaciones futuras, estas tradiciones incluyen diversas costumbres, tradiciones, creencias, ritos y conocimientos que moldean el estilo de vida de los habitantes. En el contexto de la educación, estas culturas tienen un gran potencial para influir en la identidad cultural de los estudiantes, darles un sentido de pertenencia y una conexión más profunda con los valores ancestrales culturales.

Por otra parte, el crecimiento intercultural presenta grandes desafíos para la preservación de la identidad cultural local debido a la globalización, bajo esta premisa las tradiciones ancestrales juegan un papel importante en el fortalecimiento de la identidad cultural y la unidad social. En Ecuador, a pesar de que se ha acoplado los saberes ancestrales al modelo educativo actual, lo cierto es que todavía persiste la educación tradicional occidental lo que dificulta una verdadera educación intercultural (Sanipatin, 2023, p.1). Por lo cual, el objetivo de este estudio fue analizar cómo la falta de integración de las tradiciones ancestrales montubias en el sistema educativo afecta la identidad cultural de los estudiantes.

La investigación, al analizar el impacto de los saberes ancestrales montubios en la formación estudiantil, resalta la necesidad de promover una educación inclusiva que reconozca y valore la diversidad étnica, evitando la fragmentación y fomentando el intercambio cultural. Sandoval (2009) destaca que la influencia de los medios de comunicación promueve estereotipos que representan un obstáculo en la construcción de identidades sólidas y auténticas, subrayando la importancia de estrategias educativas que contrarresten estos efectos y promuevan una etnoeducación integral (como citó Quevedo & Ortecho, 2022, p.2). Por ello, la necesidad imperiosa de abordar el problema subyacente es clara; la educación se convierte en un pilar esencial de esta lucha, promoviendo, desde la escuela primaria, la cohesión cultural, el respeto a la diversidad y el desarrollo del pensamiento crítico, que permitirá a los jóvenes valorar lo propio y respetar las culturas de los demás sin necesidad de adoptarlas o imitarlas para que no caigan en un proceso de aculturación.

Así mismo, Manzano (2018) considera que, en un mundo sumergido en constantes cambios, cada día más globalizado y expuesto a las redes sociales, se van ampliando las rutas de conocimiento y aumentando la visión del mundo al conocer otras culturas enriqueciéndonos social y culturalmente, sin embargo, es importante no abandonar las raíces y herencia histórica cultural propia, que nos dota de un sentido de pertenencia. La pérdida de identidad de un pueblo suele suceder debido a la falta de apego o arraigo por las tradiciones ancestrales lo que conlleva al rechazo o abandono de la identidad cultural.

Considerando lo anterior, es relevante fomentar las tradiciones ancestrales a los estudiantes desde una edad temprana para que las vayan asimilando y lleguen a adoptarlas de forma natural y moldear de esa manera su identidad cultural y esto se lo puede lograr a través de la planificación de actividades culturales dentro del aula de clases o a nivel institucional.

Tal y como Sarmiento (2021) menciona, la interculturalidad al ser parte indiscutible del Estado ecuatoriano, los docentes deberían obtener conocimientos más profundos sobre los saberes ancestrales de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador que les permita innovar sus estrategias pedagógicas abordando la interculturalidad desde un enfoque inclusivo y ser un agente de cambio, promotor del pensamiento crítico que les permita a los estudiantes nutrirse de conocimientos no solo teóricos académicos sino también prácticos culturales que apelen a su lado humanista que reconoce y valora sus raíces autóctonas (p. 123,124).

Algunas estrategias que los docentes pueden implementar pueden ir desde incluir autores de diversas culturas en las lecturas que realicen, estudiar festividades de varias culturas, organizar proyectos educativos enfocados en la difusión de su cultura ancestral donde se evidencie su vestimenta, gastronomía, patrimonios naturales, culturales, tradiciones o creencias del pueblo y para aprovechar la tecnología pueden hacerlo a través de blog o videos para que personas ya sea del mismo país o extranjeros conozcan más de su pueblo y cultura. Así mismo, a nivel de aula puede realizar actividades como exposiciones, dramatizaciones, casas abiertas, murales, danzas todo esto para lograr en los estudiantes un desarrollo integral que es el foco principal de la educación, pues los estudiantes a más de aprender de su cultura y de las demás va a ir desarrollando habilidades personales y sociales que le van a permitir desenvolverse en la sociedad de forma eficiente y va a contribuir en la construcción de un sociedad más tolerante y respetuosa con los demás.

METODOLOGÍA

Población

La población de estudio de esta investigación fueron estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Réplica “Eugenio Espejo” y la Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”.

Tabla 1. Población

Institución	Año Básico	Estudiantes	Docentes
Unidad Educativa Réplica “Eugenio Espejo”	9no “A”	35	6
Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”	7mo “C”	25	4
Subtotal		60	10
Total	70		

Fuente: Elaboración propia

Muestra

Hernández (2020) describe el muestreo no probabilístico como una técnica que selecciona subjetivamente a los participantes en función de la decisión del investigador y no de forma aleatoria. En este tipo de muestreo se utiliza el muestreo intencional o muestreo por conveniencia, en el que los investigadores seleccionan a las personas que creen que son adecuadas para el estudio, ya sea porque son fáciles de reclutar o porque creen que son buenos

representantes de la población (p, 2). En base a lo expuesto anteriormente, la muestra es la siguiente:

Tabla 2. Muestra

Institución	Año Básico	Estudiantes	Docentes
Unidad Educativa Réplica “Eugenio Espejo”	9no “A”	20	2
Escuela de Educación Básica “Juan León Mera”	7mo “C”	20	2
Subtotal		40	4
Total	44		

Fuente: Elaboración propia

Enfoque de Investigación

La investigación se trabajó a través del enfoque mixto lo que permitió aprovechar las cualidades tanto del enfoque cuantitativo como del cualitativo, esto ayudó a contrarrestar la información obtenida tanto de los estudiantes (encuestas) como la de los docentes (entrevista), para establecer conclusiones y recomendaciones congruentes y realistas.

Tipo y Nivel de Investigación

Se realizó un tipo de investigación observacional de nivel descriptivo con el fin de describir lo que existe, basándose en la observación empírica y el uso de entrevistas y encuestas que permitieron el estudio pertinente de las variables de investigación, así mismo, a través de la revisión teórica académica minuciosa se desglosó y analizó las variables con el fin de lograr una mayor comprensión del tema y poder generar conclusiones coherentes en base a los resultados obtenido.

A través de este tipo de investigación se pudo vincular las dos variables y determinar la influencia que tienen las tradiciones ancestrales (variable independiente) en la identidad cultural (variable dependiente) de los estudiantes logrando determinar de forma subjetiva y en base a los resultados las causas y efectos que tienen las prácticas culturales en el sentido de pertenencia de los estudiantes.

Fuente de Investigación

Para recolectar información sustancial para el estudio, se optó por una investigación de tipo documental, la cual implica la revisión teórica de sitios web, revistas científicas, archivos históricos, artículos académicos y libros, para revisar y sintetizar el conocimiento ya publicado y obtener una comprensión más profunda del tema, así mismo, la investigación de campo nos ayudó a obtener información de primera mano, al visitar las instituciones educativas y poder realizar las entrevistas y encuestas correspondientes a la muestra previamente elegida.

Diseño de Investigación

El diseño de la investigación fue no experimental debido a que no se pretende manipular las variables de estudio, sino por el contrario solo observarlas en su contexto natural, es decir dentro de las instituciones educativas para proceder con su análisis.

RESULTADOS

Una vez recopilado los a través de los instrumentos de investigación que fueron las encuestas y entrevista, se analizaron y se plasmaron los resultados en base al objetivo general y específicos para demostrar la validez del estudio.

Conociendo que el objetivo general del trabajo de investigación es analizar la incidencia de las tradiciones ancestrales del montubio fluminense en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes en la Unidad Educativa Réplica "Eugenio Espejo" y la Escuela de Educación Básica "Juan León Mera", se puede constatar que la poca o nula práctica de actos culturales repercute en el conocimiento o desconocimiento de las tradiciones ancestrales, es así que comparando los resultados en la Unidad Educativa Réplica "Eugenio Espejo" donde se fomentan en mayor medida las tradiciones ancestrales el 80% de los estudiantes conocen lo que son, mientras que el 55% de estudiantes de la Escuela de Educación Básica "Juan León Mera" tienen muy poco conocimiento, debido a que no se llevan a cabo eventos culturales, así lo manifestaron los estudiantes y se puede constatar en las gráficas expuestas.

Gráfico 1. Conocimiento sobre las Tradiciones Ancestrales

Fuente: Estudiantes de ambas instituciones educativas

Gráfico 2. Festividades en las Instituciones Educativas

Fuente: Estudiantes de ambas instituciones educativas

Por su parte los docentes, el Msc. Pablo Chiliquina docente de la Escuela de Educación Básica "Juan León Mera" menciona que las tradiciones ancestrales son importantes pues ayudan a los estudiantes a conocer el pasado, comprender el presente y mejorar su futuro además de que tributa a la formación de su etnia cultural, lamentablemente dentro de la institución no se practica mucho la cultura montubia, por su parte, la Ab. Génesis Angamarca docente de la Unidad Educativa Réplica "Eugenio Espejo" considera que las tradiciones montubias tienen un impacto significativo en la formación de la identidad cultural, ya que si el estudiantes llega a conocer el esfuerzo, la dedicación y el trabajo que realiza el montubio para proveer de alimentos a las familias del Ecuador, van a sentirse orgullosos y van a valorar su etnia.

Respecto al objetivo específico 1: Identificar las diferentes actividades culturales en las que participan los estudiantes, a partir de una pregunta de selección múltiple se pudo detectar que en la Escuela de Educación General Básica “Juan León Mera” los estudiantes en un 80% participan en casa abiertas de ferias gastronómicas presentando platós típicos de la región, un 50% alude a que durante las horas de clase participan en la narración de cuentos y leyendas montubias y un 25% mencionó que participan en minutos cívicos.

Hay que tener en cuenta que dentro de la institución educativa los estudiantes en un 100% mencionaron que muy poco se llevan a cabo festividades culturales, de allí que se reflejen en sus respuestas a lo antes mencionado pocas actividades en las que ellos participan.

Cabe resaltar que el Msc. Pablo Chiliquina docente especializado en el área de Estudios Sociales añadió que los textos escolares que son la guía con la que trabajan no están netamente contextualizados a su realidad, esto que quiere decir, que los estudiantes aprenden más sobre los pueblos indígenas que sobre su pueblo montubio, lo que dificulta el hecho de que los estudiantes puedan reconocerse a sí mismo como montubios.

Gráfico 3. Tipos de Actividades Culturales E.E.B.J.L.M

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Juan León Mera”

Gráfico 4. Festividades en la Institución

Fuente: Estudiantes de la Escuela de Educación General Básica “Juan León Mera”
 Por otra parte, en la Unidad Educativa Réplica “Eugenio Espejo” los estudiantes mostraron su participación en una gran variedad de actividades culturales, es así que, un 90% participa en los minutos cívicos, un 55% en danzas tradicionales montubias, un 50% en actividades de música y bailes tradicionales, un 35% en la narración de cuentos y leyendas, un 30% en celebraciones de fiestas populares y talleres de artesanía y un 15% en ferias gastronómicas, y es que los estudiantes en un 100% mencionaron que dentro de la institución se realizan varias festividades culturales y eso se refleja en la variabilidad de actividades en las que han participado.

Las Msc. Gardenia Pazmiño docente a cargo de la asignatura de Estudios Sociales de la básica superior mencionó que los estudiantes de este nivel son los que están más inmersos en estas actividades debido a que considera que con ellos se puede trabajar mejor estas actividades, sin embargo reconoce que las actividades culturales que se llevan a cabo no son en su totalidad montubias, sino que tienen influencia indígenas, debido a que en los textos y planes de estudio no existe algo concreto direccionado al pueblo montubio.

Así mismo la Ab. Génesis Angamarca docente a cargo de la asignatura de Lengua y Literatura menciona que trata de abordar el tema de las tradiciones montubias en temas relacionados a historias del Ecuador, cartas de lector, patrimonio nacional, etc., a fin de aportar conocimientos sustanciales a sus estudiantes y reforzar en algo su sentido de pertenencia, pero concuerda con la problemática expuesta por su colega.

Gráfico 5. Tipos de Actividades Culturales U.E.R.E.E.

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Réplica “Eugenio Espejo”

Gráfico 6. Festividades en la Institución

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Réplica “Eugenio Espejo”

Respecto al objetivo específico 2: Valorar el grado de influencia que las tradiciones ancestrales tienen en el sentido de pertenencia de los estudiantes de ambas instituciones educativas, al comparar los resultados de la etnia a la que el estudiante se atribuye es notoria la diferencia en cuanto al porcentaje montubio, en la institución educativa en donde se fomenta más las tradiciones ancestrales el 55% se considera montubio, y donde no, el 35%; habiendo una diferencia del 25% denota que existen factores externos que impiden la efectividad de las prácticas culturales, como lo mencionaba uno de los docentes, la exposición desmedida a la tecnología puede ser uno de los factores que están afectando el

sentido de pertenencia, así como la falta de planificación de actividades culturales montubias, en el caso de la institución donde no se fomenta mucho la parte cultural.

Gráfico 7. Comparación de etnias

Fuente: Estudiantes de ambas instituciones educativas

Así mismo, los estudiantes atribuyen a la tecnología en un 80 y 85% que es la causa por la que se está dejando de lado las tradiciones ancestrales, ellos mismos reconocieron que dejan de lado el ir a jugar con sus amigos, por los dispositivos móviles, así mismo tiene gran influencia las redes sociales, que a pesar de que pueden ver y aprender costumbres de otras partes del mundo, se dejan consumir por ello y empiezan a adoptar costumbres de otros lados, cayendo en procesos de aculturación y perdiendo identidad cultural.

En este mismo sentido, el Msc. Pablo Chilibuina, la Ab. Génesis Angamarca también atribuyen a la tecnología el desapego de los estudiantes por sus raíces, es así que como sugerencia los cuatro docentes el Msc. Pablo Chilibuina, Msc. Mirella Montoya, Msc. Gardenia Pazmiño y la Ab. Génesis Angamarca coincidieron en que es necesario que a nivel de Ministerio de Educación organicen una agenda escolar enfocada en las costumbres y tradiciones montubias contextualizada a la provincia, a través de la implementación de programas, charlas, los estudiantes van a conocer de primera mano sobre la vestimenta, danzas tradicionales, la gastronomía, etc., y se irán afianzando con su etnia montubia, además se recalca que la participación de los padres se vuelve imprescindible para que se pueda llevar a cabo lo antes mencionado.

Gráfico 8. Uso de la Tecnología

Fuente: Estudiantes de ambas instituciones educativas

DISCUSIÓN

Es evidente que la fomentación y práctica de las tradiciones ancestrales del montubio fluminense es uno de los factores que van a influir en el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes, es por ello que se debe abarcar este tema con mesura e irlo fortaleciendo dentro del currículo educativo para darle la relevancia e importancia que se merece, y que los estudiantes puedan valorar sus raíces para que se sientan orgullosos de quienes son, y evitar que adopten culturas extranjeras, y más bien impulsen su propia cultura montubia.

En este sentido, el folklorista Guido Gray Vargas Machuca pionero en el rescate de la identidad cultural montubia subraya la importancia de conocer el legado de este pueblo para que no mermen la herencia cultural y se mantengan vivas las tradiciones, costumbres, creencias y todo lo que involucra a este valioso pueblo, en su libro “El Montubio: Identidad, Cultura y Desarrollo” ahonda de forma más detallada todo lo que involucra al pueblo montubio.

Por ello, Gordillo et al. (2021) mencionan que los docentes deben poner énfasis en la divulgación de las costumbres y tradiciones locales, las aulas de clases son el lugar donde se construye el aprendizaje y es deber del docente formar a los estudiantes en valores culturales, no solo desde un nivel teórico, sino desde un nivel práctico que involucre la participación activa de los educando, de esta forma ellos van a ir adquiriendo esa fascinación por su cultura y serán promotores de su identidad cultural (p.172).

En este mismo sentido, los docentes al ser los guías del proceso de enseñanza – aprendizaje deben abordar temas relacionados a la interculturalidad y darle la relevancia a cada uno de los pueblos que coexisten en nuestro país Ecuador, pero poniendo mayor énfasis en el pueblo propio ya que lo que se quiere es que los estudiantes aprendan a valorar su herencia cultural ancestral y promoverla, no solo a nivel nacional sino también internacional para darle realce a la cultura que se encuentra impregnada en el alma del montubio fluminense.

En el caso de la muestra de estudio se evidencio que los docentes poseen el conocimiento sobre temas relacionados a la interculturalidad, sin embargo, ha faltado el hilo conductor e inspirador para llegar a los estudiantes de manera significativa, por factores como la falta de recursos económicos, políticas de Estado en la educación inclusiva, en todas y cada una de las instituciones educativas. el tema de interculturalidad es escaso y de modo holístico y su herramienta principal de trabajo que son los textos escolares que poseen poco o nada de contenido sobre los saberes ancestrales de sus pueblos, es decir no están contextualizados a su realidad social y entorno natural lo que problematiza la enseñanza sobre el pueblo montubio.

Considera, Maryanis (2019) que la tecnología bien adecuada o no conlleva a tres grandes problemáticas para la preservación de la identidad cultural, y son: extranjerización de la cultura, internacionalización de los símbolos y la inundación de la cultura nacional con elementos culturales foráneos (p. 269).

En este mismo sentido, hace referencia a que la exposición a internet provoque en las personas los denominados procesos de aculturación o transculturación, siendo el foco más vulnerable los niños y adolescentes, que por seguir o crear modas se apropian de culturas extranjeras y van dejando de lado su herencia cultural ancestral lo que conlleva a que tengan problemas de identidad cultural hasta el punto de no auto identificarse ellos mismos, culturalmente hablando.

A partir de los resultados de la investigación, se pudo evidenciar que los estudiantes presentan este problema, en primera instancia cuando se conversó con ellos, sobre la investigación que se iba a realizar, se mostraron confundidos hasta el punto de no saber cómo se identificaban ellos mismo, lo que dejó en evidencia esta problemática, ciertamente en la encuesta que se les aplicó, se mencionó este punto de la tecnología y efectivamente, hasta los estudiantes concuerdan que por la tecnología ellos han disminuido la práctica de las costumbres y tradiciones ancestrales, cambiado los entornos presenciales por los virtuales.

En definitiva, es menester que se involucre activamente a los estudiantes en la realización de actividades artísticas culturales que les permitirá reafirmar su sentido de pertenencia identitaria ancestral, es así que al vivir en un país pluriétnico y multicultural como lo es Ecuador es necesario abordar temas de interculturalidad para la salvaguarda y difusión del Patrimonio Cultural Histórico y Ancestral lo que conlleva a la diversidad y la memoria popular desde el marco del respeto y la igualdad de oportunidades para todos, y lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo referente a su herencia cultural.

Así mismo, Rivera et al. (2020) concibe que la educación básica es un escenario en el que se debe tratar a nivel pedagógico la preservación de la diversidad cultural, sobre bases como la democracia, equidad e igualdad de derechos y oportunidades para todos los estudiantados, debido a que la adaptación, el reconocimiento y validación de las diferentes culturas va a generar y provocar el valor del respeto por el otro (p.395).

CONCLUSIONES

Según los resultados obtenidos se han llegado a las siguientes conclusiones:

La Unidad Educativa Réplica "Eugenio Espejo" sí fomentan festividades montubias en los estudiantes, sin embargo, los docentes no le enseñan a profundidad sobre la historia y legado cultural que existe detrás de estas celebraciones; al festejarlas sin conocer el contexto del por qué las practican los estudiantes no reconocen la importancia y valor de las tradiciones montubias. Debido a esto, los estudiantes sólo se unen a estas celebraciones para cumplir con el cronograma escolar, y no desarrollan un verdadero sentido de pertenencia ni aprecio por su herencia cultural.

Por otra parte, se evidenció que en la Escuela de Educación Básica "Juan León Mera" los cronogramas escolares no están adaptados a las tradiciones y costumbres de los pueblos montubios, ni contextualizados a nivel provincial o cantonal lo que dificulta la enseñanza de las costumbres, tradiciones y creencias de este pueblo, incluso las pocas festividades que se realizan no se hacen dentro de las fechas establecidas por el pueblo, sino por el cronograma escolar general, y esto no permite que el estudiante asimile su etnia cultural ancestral.

Otro punto a destacar es que los docentes de esta institución educativa si tienen conocimiento sobre interculturalidad, pero no tienen los recursos ni herramientas necesarios para impartirlos, como se sabe hoy en día el uso de las TICs permiten que la clase sea más interactiva y dinámica fomentando en los estudiantes un aprendizaje significativo.

Por otro lado, los textos escolares no tienen la suficiente información sobre el origen, la historia, costumbres, tradiciones, creencias, gastronomía, festividades entre otros sobre los pueblos montubios, es decir, que no están contextualizados a su realidad étnica social. Los textos priorizan contenidos como la llegada de Cristóbal Colón a América, la conquista de los españoles, las clases sociales, el mestizaje, etc., este tipo de contenido tributan al conocimiento de los estudiantes sin embargo al ser repetitivos, porque se estudian desde la básica elemental hasta la básica superior tienden a confundir su identidad cultural haciendo que se autoidentifiquen mayormente como mestizos y esto provoque su desapego hacia su etnia cultural ancestral.

De igual manera, otro factor que contribuye a la mermación del sentido de pertenencia montubia es la aculturación que tienen los estudiantes al dedicar mayor parte de su tiempo al uso desmedido de las TICs consumiendo contenidos extranjeros, que en parte les ayuda a enriquecer su conocimiento global, pero se vuelve un problema cuando los estudiantes se adjudican costumbres, tradiciones, dialectos, creencias como propias dejando de lado su cultura montubia.

Finalmente, se concluye que ambas instituciones educativas enfrentan retos significativos debido a que el sistema educativo no aborda el eje transversal de la interculturalidad de manera efectiva y enriquecedora reconociéndose en gran medida a las culturas indígenas, afroecuatorianas, mestizas en todas las asignaturas invisibilizando al pueblo montubio y afectando así el sentido de pertenencia identitaria, de valoración histórica y respeto a su cosmovisión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Asamblea Nacional del Ecuador. (2008). *CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR*. ASAMBLEA NACIONAL: <https://www.asambleanacional.gob.ec/es>
- García, A., Herrera, R., & Ramos, J. (2019). La educación intercultural en el contexto ecuatoriano de educación superior: un caso de innovación curricular. *Tendencias Pedagógicas*, 47 - 58. doi:10.15366/tp2019.33.004
- Gordillo, S., González, M., & Batista, A. (2021). PROMOCIÓN Y RESCATE DE TRADICIONES CULTURALES LOCALES EN ESTUDIANTES EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. *Revista Universidad y Sociedad* 13(1), 167-176. <http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v13n1/2218-3620-rus-13-01-167.pdf>
- Hernández, O. (2020). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico. *Revista Cubana de Medicina General Integral*. <http://scielo.sld.cu/pdf/mgi/v37n3/1561-3038-mgi-37-03-e1442.pdf>
- Manzano, I. (2018). *¿Por qué es importante trabajar la identidad cultural de cada pueblo?* Almanatura: <https://almanatura.com/2018/05/por-que-importante-trabajar-identidad-cultural-cada-pueblo/>
- Maryanis, M. (2019). Influencia social de la tecnología en la pérdida de la identidad cultural. *Opuntia Brava*, 12(1), 264 – 271 . doi:ISSN: 2222-081X
- Quevedo, C., & Ortecho, Z. (2022). Identidad cultural en estudiantes de primaria en zona rural. *Revista Científica Tecno Humanismo, Volumen 2* (No. 3), 1 - 15. doi:https://doi.org/10.53673/th.v2i3.171
- Sanipatin, Y. (2023). Los saberes ancestrales como parte del modelo educativo. *Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, Volumen IV, Número 2 p 3772.*, 1 - 12. doi:https://doi.org/10.56712/latam.v4i2.869
- Sarmiento, S. (2021). Innovaciones Pedagógicas en Educación Intercultural: Un Desafío para la Práctica Docente. *Revista Electrónica*, 2(Especial), 121 - 141. Obtenido de <http://www.eumed.net/rev/reca>
- Rivera, A., Galdós, S., & Espinoza, E. (2020). EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO: UN RETO PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ECUADOR. *Revista Conrado*, 16(75), 390-396. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v16n75/1990-8644-rc-16-75-390.pdf>

